

COME CATALOGARE E METADATARE UN ARCHIVIO ORALE NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI UN ATENEO (IN FORMATO UNIMARC, SU ALMA)

A cura di Lorenza Brasile, Lucilla Gigli e Marta Putti

[Versione 1.1 – aprile 2026]

Sommario

0.	Introduzione.....	3
0.1	Cos'è ALMA.....	4
0.2	Metadattazione e catalogazione.....	4
0.3	UNIMARC e interoperabilità.....	5
0.4	Gli archivi <i>orali</i>	5
0.5	La struttura di un archivio (orale).....	6
0.6	Le fonti dei dati di un archivio (orale).....	7
1.	Prima di lavorare su ALMA.....	9
1.1	Conoscere e organizzare i materiali.....	9
1.2	Archivi orali e UNIMARC: alcune questioni problematiche.....	10
1.2.1	Definire l'evento dell' <i>intervista</i>	11
1.2.2	Il titolo dell' <i>intervista</i>	12
1.2.3	L'autore dell' <i>intervista</i>	13
2.	Guida pratica ad ALMA.....	15
2.1	Creazione del record.....	15
2.1.1	Creazione ex novo.....	15
2.1.2	Creazione per duplicazione di un record esistente.....	17
2.2	Compilazione del record.....	20
	LDR – Leader, etichetta del record.....	21
	001 – Numero identificativo di record.....	21
	005 – Identificativo della versione.....	21
	100 – Dati per l'elaborazione.....	21
	101 – Lingua.....	22
	200 – Titolo e indicazione di responsabilità.....	22
	210 – Pubblicazione, distribuzione, etc.....	23
	215 – Descrizione fisica (del materiale).....	23
	300 – Note generali.....	24
	307 – Note riferite alla descrizione fisica.....	24
	321 – Note relative a indici, abstract e/o registrazioni bibliografiche esterne.....	24
	330 – Sommario o Abstract.....	25
	461 – Legato all'insieme.....	25
	700 – Autore persona – responsabilità principale.....	25
	701 – Autore persona – responsabilità alternativa.....	26

702 – Autore persona - responsabilità secondaria	26
801 – Fonte di provenienza del record.....	27
856 – Locazione e accesso (Risorse Elettroniche)	27
900 – Formato del record	27
901 – Dati codificati contenuto: materiali d'archivio.....	27
909 – Segnatura	27
951 – Esistenza e localizzazione degli originali.....	28
2.3 Salvataggio e ultime modifiche.....	29

0. Introduzione

Si presenta qui una guida alla catalogazione e alla metadattazione dei materiali degli archivi orali, in particolare digitali, secondo il formato UNIMARC e tramite la piattaforma ALMA.

Gli archivi orali possono nascere nel contesto di un istituto di ricerca e rimanervi durante tutto il loro ciclo di vita, oppure possono essere recuperati da un altro istituto in un secondo momento, al fine di tutelarli ed eventualmente riutilizzarli (nello stesso o in un altro settore di ricerca). In ogni caso, il deposito e le cure dell'archivio possono essere affidate a vari enti, tra cui gli atenei: in questo scenario, i materiali vengono catalogati nel Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA), ambiente nel quale, per quanto riguarda l'Italia (ma non solo), sono correntemente in uso il formato UNIMARC come standard di descrizione bibliografica e il sistema ALMA di ExLibris come interfaccia gestionale: di qui il focus della presente guida.

Bisogna precisare, inoltre, che in situazioni di questo tipo si parla non solo di catalogazione, ma anche di *metadattazione*, e che, in generale, siamo di fronte a un'operazione particolarmente ibrida: la catalogazione *bibliografica* di materiale d'*archivio* (biblioteche e archivi seguono logiche e ordinamenti differenti), e in particolare di un archivio *orale* (non cartaceo, come più consueto per un archivio) con materiali *digitali* (non fisici) aventi anche *metadati tecnici* (non solo *descrittivi*); ne conseguono, inevitabilmente, anche alcune questioni spinose riguardo la compilazione dei campi.

Ciò richiede, dunque, una guida mirata e specifica, che sia non solo procedurale, ma che cerchi anche di trarre dalla pratica alcune riflessioni più ampie e dei criteri generalizzabili.

Questo documento ne è una **prima versione (1.1)**, che ci auspichiamo possa essere arricchita e rivista alla luce di esperienze future, e che allo stato attuale è basata sull'esperienza di catalogazione e metadattazione dell'*Archivio orale dell'Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica in ALMA* nel Sistema Bibliotecario dell'Università di Siena – esperienza svoltasi nell'ambito del progetto PRIN-PNRR 2022 *Space and Time in Oral Archives* (STOA – settore ERC SH4, CUP B53D23030150001, codice progetto MUR P20229S48H).

0.1 Cos'è ALMA

Alma è una **piattaforma gestionale** delle attività bibliotecarie su cloud (*Software as a Service*) sviluppata da Ex Libris.

Consente di gestire **in un unico ambiente le risorse cartacee, elettroniche e digitali**, superando la frammentazione tipica dei sistemi precedenti, ed è pensata per favorire la cooperazione tra istituzioni, grazie a strumenti di condivisione dei dati e **integrazione con basi di conoscenza esterne** (ossia grandi archivi strutturati di metadati – titoli di riviste e libri elettronici, collezioni editoriali, annate, URL e link di accesso, informazioni di licenza, etc – relativi alle varie risorse catalogate e catalogabili). L'adozione di un'infrastruttura cloud, inoltre, garantisce scalabilità e **interoperabilità** con altri sistemi bibliotecari.

Tutto ciò concorre a ridurre la distanza operativa tra catalogazione bibliografica e metadattazione: la prima viene integrata in un ecosistema più ampio di gestione dei metadati.

0.2 Metadattazione e catalogazione

La **metadattazione** è l'insieme delle pratiche di produzione, organizzazione e gestione di metadati, ossia dati che descrivono, identificano e rendono accessibili *altri dati* o risorse. In un'accezione ampia, i metadati possono includere elementi descrittivi (titolo, autore, contenuto), tecnici (formato, dimensione, durata), gestionali (diritti, condizioni di accesso) e amministrativi (provenienza, conservazione), e pertanto sono impiegati in contesti eterogenei, di cui quello bibliotecario è solo un esempio.

La **catalogazione bibliografica** costituisce una pratica più specifica e normativa, finalizzata alla creazione di *record* strutturati all'interno di cataloghi. Si basa su standard codificati e condivisi, che regolano sia la *forma* della descrizione (di qui la definizione di *formati*) sia l'organizzazione dei dati, e risponde a esigenze di controllo e uniformità propri dei sistemi bibliotecari.

Il rapporto tra metadattazione e catalogazione, dunque, può essere descritto in termini di inclusione e specializzazione: **la catalogazione rappresenta un caso particolare di metadattazione**, caratterizzato da un alto grado di formalizzazione e da una forte tradizione normativa. Nei sistemi informativi contemporanei, tuttavia, anche la stessa catalogazione si configura sempre più come gestione di metadati in ambienti digitali integrati (v. *supra*)¹.

¹ Per approfondire la questione si rimanda, tra gli altri, a vari contributi raccolti sul sito dell'IFLA (per es. <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/2343>), così come i capitoli dedicati (p. 223ss) in *Definire e catalogare le risorse elettroniche: un'introduzione a ISBD(ER), AACR2 e metadati* di MAURO

0.3 UNIMARC e interoperabilità

Il formato UNIMARC (*UNI*versal *MA*chine *Re*adable *CA*taloguing) è uno **standard internazionale di metadatozione specifico per l'ambito bibliografico** che consente a software di gestione bibliotecaria diversi di riconoscere e condividere dati strutturati. Fu sviluppato dalla *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) negli anni '70 proprio per risolvere l'incompatibilità tra i diversi formati MARC esistenti e facilitare così gli scambi di registrazioni bibliografiche.

UNIMARC è pensato per essere **interoperabile** anche con altri standard di metadatozione, che è verosimile siano in uso in altri *repository* – come quelli dell'infrastruttura CLARIN² – su cui potremmo depositare un archivio orale per la salvaguardia sul lungo periodo. Tra gli standard di metadatozione più comuni troviamo Dublin Core (DC), Metadata Object Description Schema (MODS) o Public Broadcasting Core Metadata (PBCore).

Si segnala che ExLibris stessa fornisce indicazioni sulle **conversioni** da e verso UNIMARC, utilizzabili anche direttamente dentro l'interfaccia ALMA: [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_\(English\)/Metadata_Management/040Working_with_Bibliographic_Records/090Metadata_Format_Conversions](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/Metadata_Management/040Working_with_Bibliographic_Records/090Metadata_Format_Conversions). In particolare, si propongono le conversioni UNIMARC > MARC21 e MARC21 > Dublin Core (DC).

0.4 Gli archivi orali

Come accennato nell'introduzione di questo documento, gli archivi orali sono già di per sé un elemento peculiare nel panorama archivistico e bibliotecario, data la diversa natura dei supporti che li costituiscono. L'**archivio**, in generale, è un

“complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e non territoriali; istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l'archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto **vincolo archivistico**. In questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di archivio” (grassetto aggiunto).³

GUERRINI e STEFANO GAMBARI (2002, Milano, Editrice Bibliografica; il volume è disponibile su <http://eprints.rclis.org/13643/>).

² <https://www.clarin.eu/content/repositories>, <https://www.clarin.eu/content/depositing-services>.

³ Questa citazione e quelle a venire all'interno di questo stesso paragrafo, se non diversamente specificato, sono tratte dal *Glossario* proposto dalla Direzione Generale Archivi (<http://2.42.228.207/archivi/index.php/abc-degli-archivi/glossario>).

L'archivio orale, nello specifico, è un complesso di **fonti orali**, ossia fonti

“prodotte registrando con vari dispositivi audio e audiovisivi eventi comunicativi che avvengono mediante l'uso di una varietà linguistica (lingua, dialetto), sia essa parlata o segnata” (per es. interviste, ma anche riunioni, conferenze, procedimenti giudiziari)⁴,

e della relativa **documentazione di contesto** (come “fotografie, liberatorie, corrispondenza precedente o successiva, appunti e diari di campo, fino all'eventuale trascrizione”⁵), nel rispetto quindi del vincolo archivistico.

La natura particolare degli archivi orali, e audiovisivi in genere, è cosa nota nell'ambito catalografico. Nelle *Guidelines for Audiovisual Resources in Libraries and Other Institutions* dell'IFLA⁶ si legge, infatti, che

“Audiovisual and multimedia resources have unique characteristics that require **specialised cataloguing and metadata management practices**. In archives and libraries, documentation principles and standards have historically been developed primarily based on written textual records and print media. These standards have since been adapted to meet the requirements of audiovisual resources. Due to the characteristics of audiovisual resources, it is often considered a specialised area” (grassetto aggiunto).

Per un dettaglio maggiore e per ulteriori riferimenti bibliografici, si rimanda sia al resto di tali *Guidelines*, sia a testi di riferimento generali, dedicati a tutti i tipi di risorse, come l'*International Standard Bibliographic Description* (ISBD)⁷ e il *Resource Description and Access* (RDA)⁸, che contengono ugualmente indicazioni specifiche per i materiali audiovisivi. In questo documento si daranno tutte quelle riguardanti la casistica di nostro interesse, quale quella degli archivi orali digitali.

0.5 La struttura di un archivio (orale)

Gli archivi hanno un'organizzazione interna rappresentabile come un albero a più livelli, il cosiddetto **albero archivistico**, che va

“da quello più elevato (fondo, primo livello) passando per quelli intermedi (sezioni, serie ecc.) sino a quelli inferiori (unità archivistiche, unità documentarie)”.

⁴ TAVOLO PERMANENTE PER LE FONTI ORALI, 2023, *Vademecum per il trattamento delle fonti orali*, Roma: Ministero della Cultura – Direzione generale Archivi (disponibile al link: <https://dgagaeta.cultura.gov.it/public/uploads/documents/Quaderni/65378110481ed.pdf>), pp. 27-29.

⁵ TAVOLO PERMANENTE PER LE FONTI ORALI, *op. cit.*, pp. IX.

⁶ <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/531.3>.

⁷ <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/1939>; l'edizione italiana, aggiornata al 2021, è disponibile sul sito dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU) al link <https://www.iccu.sbn.it/it/eventi-novita/novita/Traduzione-italianadegli-aggiornamenti-dellISBD>.

⁸ <https://www.rdatoolkit.org/>.

La **serie** archivistica

“raccolge un insieme di unità archivistiche (v.) aggregate secondo un determinato criterio o nella fase di formazione dell'archivio o nel corso di operazioni di ordinamento successivo”.

L'**unità archivistica** è

“l'unità minima indivisibile di un fondo archivistico, che può aggregare più documenti, fisicamente contigui, o essere costituita da una singola unità documentaria”.

L'**unità documentaria** è quindi,

“un solo documento che per diverse ragioni non si trova unito ad altri e dunque viene descritto individualmente”⁹.

Nel caso di un archivio orale contenente registrazioni di interviste, per esempio, possiamo considerare come unità archivistica proprio l'**intervista**. Tuttavia, definirne i confini, il titolo e l'autore non è sempre semplice: se ne parlerà al punto 1.2.1.

Le varie interviste possono essere organizzate in serie archivistiche secondo un criterio tematico, geografico, di persona intervistata, e così via, a seconda di quale sia più adeguato al nostro caso.

All'interno, invece, dell'unità archivistica dell'intervista si collocano tutti i documenti che la compongono e che le siano relativi (file audio, schede di corredo, appunti, fotografie, liberatorie, etc). Tali documenti sono le unità documentarie.

Si noti che è al livello dell'unità documentaria che avviene una vera e propria metadattazione, poiché ci si concentra sul documento come entità singola (il *dato* da metadattare!) e non più su un'aggregazione di documenti.

0.6 Le fonti dei dati di un archivio (orale)

Un primo, anche banale, elemento peculiare dei materiali audio rispetto agli altri materiali solitamente oggetto di catalogazione bibliografica riguarda le **fonti da cui ricavare i loro dati**. L'ISBD 2011 (punto A.4.2.3) constata che, a differenza di altre risorse, quelle multimediali

“lack a single source of information for creating a bibliographic description. In describing a resource it may therefore be necessary to select from such disparate sources of information as the **content of the resource itself** (where the data may be given in a visual or aural form or both), an **affixed label**, a **container** or an **enclosure** or other **accompanying textual matter** such as a manual” (grassetti aggiunti).

⁹ <https://archiviodistatotorino.cultura.gov.it/strumenti/glossario-di-archivistica/>.

La guida suggerisce di preferire “a source that [...] *is permanently associated* with the resource, such as the title frames of a motion picture or the label on a disc” e in seconda istanza “a source that [...] *accompanies* the resource, such as a descriptive insert issued with a disc”; e in generale, sono preferibili fonti testuali a fonti audio, se non quando “textual information is deficient or clearly erroneous and the integral sound source is more adequate” (corsivi aggiunti).

Nella sezione 2 di questa guida saranno indicati di volta in volta le fonti a cui attingere per ogni campo da compilare. Per i campi del titolo e dell'autore sono presentate alcune osservazioni aggiuntive al punto 1.2.1.

1. Prima di lavorare su ALMA

1.1 Conoscere e organizzare i materiali

Nella catalogazione bibliografica di un archivio saranno creati *record* per ogni entità su ogni livello dell'albero archivistico: uno per il fondo, uno per ogni serie archivistica, uno per ogni unità archivistica, e infine uno per ogni unità documentaria. La descrizione di un fondo archivistico dovrebbe procedere in questo stesso ordine, ossia dal generale al particolare. Pertanto, prima di procedere alla catalogazione su ALMA **bisogna che l'albero archivistico sia definito** e che i materiali siano stati ordinati di conseguenza.

Si noti, tuttavia, che attraverso ALMA si potrà catalogare e metadattare seguendo l'ordine che si preferisce, dal momento che i *record* saranno automaticamente collocati secondo la gerarchia data e non secondo l'ordine di compilazione, e che saranno i metadati inseriti a specificare l'ordine degli elementi posti allo stesso livello gerarchico. In ogni caso, è evidente che ciò è possibile solo qualora la struttura dell'archivio sia definita e qualora il catalogatore abbia contezza della sua consistenza (v. anche la nota a piè di pagina).

Si prenda il caso dell'Archivio Orale dell'IISRCA. Si tratta di un archivio al contempo esistente ma nuovo: è una parte dell'intero archivio posseduto dall'Istituto, ossia solo la parte sonora, contenente registrazioni e relative schede di corredo; e, soprattutto, è la copia digitale di questa parte (l'archivio intero è analogico e non è stato – e non poteva essere – smembrato: ne è stata digitalizzata la parte orale, che ora rappresenta l'Archivio di cui ci occupiamo, conservato su più supporti (hard disc) nei locali della Biblioteca Umanistica di Arezzo). In particolare, l'Archivio Orale è costituito da 923 file audio (corrispondenti ai lati A ed eventuali lati B di 491 cassette), dalle immagini dei supporti fisici (che permettono di recuperare le informazioni scritte sulle cassette, oltre che di documentare il documento originale e preservare la relazione della copia digitale con esso) e dai file checksum a garanzia dell'integrità digitale. Si è stabilito, quindi, un albero parzialmente diverso da quello dell'intero archivio da cui deriva, e alcuni materiali sono stati riordinati¹⁰.

Di seguito (Figura 1) l'esempio dell'albero archivistico del nostro Archivio Orale, nelle vesti dei livelli gerarchici visibili sull'interfaccia pubblica del Sistema Bibliotecario dell'Università di Siena (OneSearch). Si noti che i record delle unità archivistiche sono

¹⁰ Per facilitare il reperimento dei dati da inserire poi su ALMA, è consigliabile fare prima un censimento dei materiali e schedarne i dati su un documento più snello (p. es. un foglio di calcolo, in cui le corrispondano ai file audio e le colonne a informazioni come data di registrazione, data di digitalizzazione, intervistato, intervistatore, dimensioni, durata, segnature, altre indicazioni scritte sul supporto analogico, etc) di modo da averne una panoramica completa: ciò aiuta soprattutto nel caso di archivi che non presentano una segnatura del tutto coerente e sistematica, o anche semplicemente nel caso in cui la consistenza dell'archivio non fosse perfettamente nota a chi farà la catalogazione.

presentati in ordine alfabetico: è nei metadati al loro interno che si specifica la segnatura e quindi l'ordinamento.

- ▲ Vai al livello superiore
- ▼ (fondo) Archivio orale dell'Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica [🔗](#)
 - (serie) Convegni, incontri, corsi di formazione [🔗](#)
 - (serie) Monterchi [🔗](#)
 - (serie) Realtà e territori diversi [🔗](#)
- ▼ (serie) Sestino [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Angelo Sacchi [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Cristoforo Arcangioloni [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Francesca Angeli [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Italia e Gina Delli [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Luigi Bartolucci [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Nazareno Larghetti [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) [Intervista a] Vittoria Renzi e Zeffira Brunori [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Antonio Renzi [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Assunta Marinelli [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Caterina Santi Amantini [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Dino Marini [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Domenico Venturi [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Giancarlo Renzi [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Livio Buitoni [🔗](#)
 - ▶ (unità archivistica) Intervista a Memmo Marini [🔗](#)

Figura 1. Visualizzazione al pubblico su [OneSearch](#) dei livelli gerarchici (albero archivistico) dell'Archivio Orale dell'IISRCA.

1.2 Archivi orali e UNIMARC: alcune questioni problematiche

Di seguito ci si concentra su alcuni casi spinosi con cui ci si è confrontati durante la catalogazione dell'Archivio Orale dell'IISRCA: la definizione dell'evento dell'intervista da prendere come riferimento (1.2.1), il titolo da attribuirle (1.2.2), gli autori da riconoscere (1.2.3). Tutte e tre le questioni originano dall'assenza di indicazioni esplicite da parte degli estensori e da una gestione non del tutto ordinata dell'archivio – toccando, quindi, anche la questione delle fonti da cui attingere o dedurre i dati (v. punto 0.6 di questa guida).

1.2.1 Definire l'evento dell'intervista

Il nostro Archivio Orale è composto da registrazioni di interviste e di altri eventi correlati all'impresa di ricerca in cui si collocano tali interviste (seminari, corsi, riunioni, etc). Le unità archivistiche sono quindi le interviste e gli eventi.

Se dei vari eventi è facile definire i confini (una riunione o un seminario possono avere una durata molto diversa, ma hanno un inizio e una fine molto evidenti), non si può dire lo stesso dell'intervista. Alcune persone sono state interrogate più volte a distanza di anni: si può parlare di interviste distinte senza troppi dubbi. Altre persone sono state interrogate più volte in giorni consecutivi: può essere ragionevole considerare le varie sessioni come parti di una stessa intervista a livello concettuale, specie se le sessioni successive riprendono ognuna da dove si è interrotta la precedente. Cosa fare, invece, se una persona è stata ascoltata più volte nel giro di una o due settimane? Magari a volte da sola e altre volte assieme anche ad altre persone? Tracciare un confine, specie soltanto temporale, può essere complicato.

Non si tratta di trovare una formula universalmente valida, che non esiste: anche negli archivi cartacei "canonici" la consistenza e il criterio definitorio dell'unità archivistica non sono fissi, bensì piuttosto variabili.

Nel caso dell'Archivio dell'IISRCA si è stabilita come intervista l'inchiesta in una o più sessioni avente i medesimi partecipanti e i medesimi temi (unità contenutistica), nonché una certa contiguità fisica e temporale (ossia le sessioni si sono svolte nello stesso giorno, o a distanza di pochi giorni, o sono raccolte sullo stesso supporto), salvo indicazioni diverse esplicitate nell'Archivio stesso (nelle registrazioni, nelle schede di corredo, in qualsiasi altro luogo).

Ciò segue solo in parte la scansione che emerge dalle schede di corredo dell'archivio analogico (compilate in una sorta di metadattazione analogica), che sono solitamente riferite alle *cassette*, ognuna delle quali a sua volta contenente di solito una sola sessione di registrazione: per questo motivo, interviste registrate nello stesso giorno o in giorni contigui, incise su più cassette per mere ragioni di spazio su nastro (durata superiore a quella della cassetta), possono essere descritte nell'archivio analogico in più schede di corredo, ognuna corrispondente a una cassetta. Tuttavia, la redazione delle schede di corredo non segue sempre questo stesso criterio: in alcuni casi sessioni distinte con la stessa persona sono registrate sulla stessa cassetta e spiegate nella stessa scheda (v. Figura 2), testimoniando che tali sessioni sono state concepite come parti della stessa intervista; diversamente, sessioni di registrazione diverse con persone diverse, pur incise una di seguito all'altra sulla stessa cassetta, hanno ognuna la propria scheda di corredo (e dunque alla singola cassetta corrispondono più schede), testimoniando sia che le sessioni *non* sono state concepite come parti della stessa intervista, sia che non vi è sempre una corrispondenza 1:1 tra cassetta e scheda. Per ragioni di uniformità si è deciso di applicare in maniera sistematica

all'archivio digitale un unico criterio, basato sull'unità contenutistica e la contiguità temporale (similmente a quanto si fa per gli archivi cartacei).

Figura 2. Particolare della scheda di Livia Angeli (copia digitale 42 s.Livia Angeli).

1.2.2 Il titolo dell'intervista

Altro problema può essere quello del titolo esatto da dare all'intervista.

Nel caso dell'Archivio dell'IISRCA molte cassette (o la loro coperta) presentano indicazioni scritte che possono essere utilizzate come fonti per il titolo da attribuire all'intervista corrispondente. Tuttavia, tali scritte non seguono sempre lo stesso schema, ossia non è impiegato sempre lo stesso criterio per descrivere il contenuto e identificare la registrazione:

- in molti casi si trova il nome dell'intervistato, con lo schema "Intervista a [Nome Cognome]" o "Intervista a [Cognome Nome]", o anche soltanto "[Nome Cognome]" o "[Cognome Nome]";
- talvolta, però, mancano i nomi di alcune persone presenti alla registrazione ed effettivamente intervistate (si tratta di casi di consorti o parenti conviventi con la persona che si era stabilito di intervistare e che sono intervenuti nel corso della registrazione in modo inaspettato ma significativo: di conseguenza, potrebbero – e dovrebbero – essere considerati a pieno titolo tra le persone intervistate, malgrado il loro nome non sia stato riportato sul supporto; v. anche 1.2.3 sulla questione degli autori);
- in altri casi si fa riferimento ai temi toccati, con lo schema "Intervista su [argomento]";
- su vari supporti mancano indicazioni di ogni sorta, costringendoci ad attingere direttamente al contenuto della registrazione.

Bisogna, chiaramente, adottare un criterio unico per avere una catalogazione uniforme. Si è scelto di identificare ogni intervista con i nomi dell'/degli intervistato/i, secondo lo schema "Intervista a [Nome Cognome]", che è il criterio adottato più di frequente nell'archivio, nonché uno dei principali con cui si è stabilito di individuare le interviste (v. punto 1.2.1 di questa guida).

Dal momento che nell'archivio analogico chi conduce l'intervista è menzionato sui supporti solo come "rilevatore" e non compare all'interno di un potenziale "titolo" di intervista (ossia non troviamo "Intervista a [Nome Cognome] di [Nome Cognome]"), si è scelto di non includerli nel titolo dell'unità archivistica e di menzionarli solo tra gli autori (v. punto 1.2.3). Tuttavia, nella catalogazione e metadattazione di altri materiali la scelta potrebbe essere differente.

1.2.3 L'autore dell'intervista

Con l'Archivio Orale dell'IISRCA ci troviamo di fronte a un'impresa di ricerca *concepita* da una figura (Vittorio Dini), *condotta* sul campo (anche) da altre persone (i 10 rilevatori che hanno svolto la gran parte delle interviste – Tiziana Cinzia Bartolucci, Clorangelo Benedetti, Maria Giusti, Maurizio Giustini, Daniela Larghetti, Giancarlo Renzi, Marco Renzi, Rossella Sarri, Laura Sonni, Silvestro Venturi – accanto a Vittorio Dini stesso) e che *ha coinvolto* una terza parte costitutiva e necessaria (le almeno 309 persone intervistate¹¹). Tutte queste figure giocano un ruolo fondamentale e indispensabile nell'atto creativo dell'intervista, e potrebbero a vario titolo essere considerate autrici, ma è evidente che non si tratti dello stesso esatto ruolo¹².

Nel caso della catalogazione in un sistema bibliotecario con formato UNIMARC, la consuetudine è quella di inserire l'intervistato come autore principale (v. **campo 700**) e l'intervistatore come autore secondario (v. **campo 702**). Ciò valorizza il ruolo creativo di entrambe le parti, parimenti necessarie per l'esistenza dell'intervista. Non sono previste altre figure autoriali al livello dell'unità archivistica. La figura ideatrice di Vittorio Dini, nonché quella dell'Istituto di Studi e Ricerche della Civiltà Appenninica in generale, nell'ambito del quale Dini concepì l'iniziativa dell'archivio, sono riconosciute come *autori* del fondo complessivo¹³.

¹¹ Il conteggio, aggiornato al dicembre 2025, si riferisce agli informatori identificati o almeno *distinti* con certezza da altre persone (per es. attraverso nome e/o cognome e/o sesso).

¹² Come osservato in un articolo incentrato proprio su alcune *questioni legali ed etiche nel recupero e nel riuso* di questo archivio (ARDOLINO et al., 2025, *Uno stress test per il Vademecum per il trattamento delle fonti orali: questioni legali ed etiche nel recupero e nel riuso dell'Archivio orale dell'Istituto Interregionale di Studi e Ricerche della Civiltà Appenninica*, "L'Analisi Linguistica e Letteraria", p. 12), "la stessa definizione di un autore poggia su elementi anche molto diversi a seconda della fonte, e che spaziano da aspetti strettamente legali e amministrativi ad altri piuttosto metodologici (nel caso del nostro Archivio, rispettivamente, l'assenza di un riferimento legale chiaro e la responsabilità della raccolta – e quindi dell'atto creativo – in capo a diverse figure e in diversa misura)". Non ci si soffermerà in questa guida sulle questioni riguardanti il diritto d'autore (*copyright*) e la proprietà intellettuale, per le quali si rimanda all'articolo citato. Da un punto di vista strettamente creativo, nel *Vademecum per il trattamento delle fonti orali* (TAVOLO PERMANENTE PER LE FONTI ORALI, *op. cit.*, pp. 39-40) si riconosce, assieme alla giurisprudenza, l'attività creativa di chi "stabilisce la scaletta dell'incontro, le domande da porre e l'impostazione del colloquio, delineando così un periodo storico, un evento o il profilo di un personaggio" (nel nostro caso, soprattutto il prof. Dini, ma anche gli intervistatori di volta in volta) e si ricorda come nella storia orale sia attribuito "grande valore alla co-autorialità di intervistato e intervistatore per la natura dialogica della fonte orale" (nel nostro caso, le persone partecipanti all'intervista, sia intervistatrici che intervistate: "nelle interviste dell'Archivio l'autonomia dei testimoni è tale da poter rientrare – se non in tutte le inchieste almeno in una buona parte – nella casistica prevista per il riconoscimento di un contributo creativo attivo" (ARDOLINO et al., *op. cit.*: 7).

¹³ https://onerearch.sbart.eu/permalink/39SBART_NETWORK/7j3gg9/alma9917974583803297.

Quella appena esposta, tuttavia, non è una pratica ovvia e scontata. Si pensi, per es., che le norme del *Chicago citation style* prevedono che l'intervistatore sia considerato *curatore* e non (co-)autore¹⁴.

¹⁴ https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html#cg-interview.

2. Guida pratica ad ALMA

Il procedimento segue tre fasi: creazione del record (punto 2.1), compilazione (punto 2.2), salvataggio (punto 2.3). In ogni momento è possibile modificare quanto inserito (dunque ricompilare e salvare le modifiche).

2.1 Creazione del record

La creazione di un nuovo record può avvenire *ex novo* (punto 2.1.1) o per copia di un record già esistente (punto 2.1.2).

Al livello dell'unità archivistica si procede spesso per duplicazione del record, dal momento che i dati dei vari record sono in larga parte gli stessi o molto simili (per cui lavorando su una copia si avrà già un “fac simile” di come bisogna compilare). In questo caso, però, bisogna dedicare particolare attenzione ai campi da modificare e a non dimenticare nulla, altrimenti ci si “porta dietro” gli errori nel nuovo record e da lì a catena finché non ce ne si accorge.

2.1.1 Creazione ex novo

Una volta entrati in ALMA, bisogna **aprire l'editor di metadati (MDE)**. Vi si può accedere dalla barra laterale posta sempre sulla sinistra della schermata, cliccando sul pulsante in basso *Mostra MDE* (v. Figura 3).

Figura 3.

Come prima cosa bisogna **accertarsi che tra i template disponibili** per un nuovo record **ci sia UNIMARC Bib SBS-CR Unità archivistica**. Per fare questo, scegliere dalla barra in alto *Nuovo* e poi *Visualizza configurazione template* (v. Figura 4). Scorrere fino alla tipologia *UNIMARC Bib SBS-CR Unità archivistica* (attualmente numero 69), e spuntare nell'ultima colonna a destra "Mostra in menù", poi cliccare su *Salva* sulla barra celeste, in alto a destra (Figura 5).

Figura 4.

Figura 5.

A questo punto possiamo **creare il record con il nostro formato**. Tornare sulla barra in alto grigia, cliccare su *Nuovo* e scegliere *SBS-CR Unità archivistica* (Figura 6). Possiamo quindi procedere alla compilazione del record (secondo quanto indicato al punto 2.2 di questa guida).

Figura 6.

2.1.2 Creazione per duplicazione di un record esistente

Una volta entrati in ALMA, bisogna **cercare il record esistente da duplicare** tramite la barra di ricerca blu in alto (Figura 7). Il record dev'essere dello stesso livello gerarchico e appartenente alla stessa serie archivistica di quello che si vuole creare. Inoltre, per comodità e per limitare il rischio di sviste, si consiglia di duplicare il record con le caratteristiche più simili a quello da creare: per es., se si vuole creare il record di un'intervista a più persone, risulterà più comodo partire dal record di un'altra intervista svolta con più persone.

Figura 7.

Dopo aver lanciato la ricerca, compariranno nella schermata i record contenenti la parola ricercata. Selezionare quello desiderato, e cliccare su *Invia a MDE* oppure su *Modifica record* all'interno della scheda del record (in rosso nella Figura 8).

Figura 8.

Bisogna ora **aprire l'editor di metadati (MDE)**, spazio di lavorazione e/o duplicazione dei record, cliccando su *Mostra MDE* in basso nella barra laterale posta sempre sulla sinistra della schermata (in arancio nella Figura 8). A questo punto sarà visualizzata o la schermata nella Figura 9.1 o quella nella Figura 9.2, con la lista dei record inviati all'MDE già aperta e visibile. Nel primo caso, bisogna cliccare sulle frecce in basso nella colonna "Lista record", la seconda colonna da sinistra, per visualizzare la lista.

Figura 9.1

Figura 9.2

Selezionare il record da **duplicare**: si aprirà il dettaglio dei campi del record e dei dati in essi contenuti; dalla barra grigia in alto scegliere *Azioni record* e poi *Duplica record* (Figura 10).

Figura 10.

Prima di procedere col lavoro sul nuovo record, è consigliabile **rimuovere dall'editor di metadati il record originale** (in modo da non confondersi e non modificarlo erroneamente). Nella colonna dei record posta sulla sinistra della schermata troveremo sia il record originale (riconoscibile dalla scritta "inviato"), sia la copia appena creata (riconoscibile dalla scritta "nuovo"): selezionare di nuovo il record originale, e dalla barra grigia in alto scegliere *Salva* e poi *Salva e rilascia* (Figura 11). Possiamo quindi procedere alla compilazione del record (secondo quanto indicato al punto 2.2 di questa guida).

Figura 11.

2.2 Compilazione del record

La compilazione dei record avviene nell'editor di metadati, d'ora in poi **MDE**.

Ogni record di unità archivistica è composto da più **campi**. Sono qui descritti solo quelli pertinenti (e quindi che saranno compilati) per un archivio orale, secondo l'esempio dell'Archivio dell'IISRCA.

Si precisa che le indicazioni sulla compilazione di ogni campo (in azzurro gli esempi di testo esatto da riportare) e sulle fonti a cui attingere saranno relative al caso specifico, per quanto spiegate di volta in volta: si invita a prenderle come spunto di riflessione, da adattare al proprio caso, più che come esatte istruzioni di compilazione universalmente valide.

Ogni campo ha un codice (solitamente un numero a tre cifre, come 001, oppure una sigla a tre lettere, come LDR) e un nome. Il **codice** compare nella prima colonna della scheda che si apre nell'MDE (in viola nella Figura 12), seguita da due colonnine di **indicatori** del campo (il numero verde nella stessa Figura) e dal testo del **campo**. Alcuni campi possono avere dei **sottocampi**, indicati in blu direttamente nel testo del campo. Informazioni generali sul nome e sulla compilazione possono essere rintracciate direttamente nell'MDE: all'estremità destra di ogni riga di campo sono presenti tre puntini, da cui si apre un piccolo menù a tendina che include **Informazioni campo**; cliccando qui si apre una scheda laterale con le relative informazioni. La lista di tutti i campi con relative informazioni è disponibile anche a questo link: https://almahelp.sba.unisi.it/SBS01/lista_unimarc_ita.html

Figura 12.

Record	10	UNIMARC Bib
LDR		02079nic2#2200277#n#450#
001		9917989519803297
005		20250317002140.0
100		\$Sa 20250113d1984----u##y0ttay50#####ba
101	0	\$Sa ita
200	1	\$Sa [Intervista a] Dino Marini
210		\$Sd 1984
215		\$Sa 2 file .wav (32 min + 32 min)
300		\$Sa Dalla coperta dell'audiocassetta si ricavano i seguenti dati: Registrazione del giorno 19-10-1984, Informatore Dino Marini, nato il 28-05-1919, Durata 60 minuti.
307		\$Sa L'audiocassetta originale è una, ne sono incisi entrambi i lati.
321		\$Sa Una descrizione del materiale è presente in Luoghi e voci della memoria collettiva : per un archivio dei saperi e dei vissuti della cultura valterberina toscana : documentazione raccolta nei comuni di Sestino e Monterchi dall'anno 1978 / [a cura di Vittorio Dini ; gruppo redazionale e scientifico: Tiziana Bartolucci ... et al.], [S. l. : s. n.], c1990 (San Giovanni Valdarno : Litografia Valdarnese)
330		\$Sa Il secondo conflitto mondiale, i rastrellamenti, i partigiani, l'immediato dopoguerra, le vicissitudini dell'arciprete di Sestino durante il passaggio del fronte, la fucilazione di Ferruccio Manini, l'accusa di spregio al cadavere del fucilato, le lotte politiche dopo la fine della guerra.
461	0	\$S1 0019917974182803297 \$S1 2001 \$Sa Sestino
702		\$Sa Renzi \$Sb Giancarlo \$S4 470
700	1	\$Sa Marini \$Sb Dino \$S4 460
801		\$Sa IT \$Sb Servizio Bibliotecario Senese \$Sg REICAT \$S2 unimarc
856	4	\$Su https://exch.sba.unisi.it/primoservices/ArchBridge/index.html?mode=subtreeUp&institution=39SBART_SBS_MAIN&sys=9917989519803297 \$S2 Visualizzazione livello gerarchico \$S4 NO
900		\$Sa CR
914		\$Sa unità archivistica

LDR – Leader, etichetta del record

Nel template il campo è già compilato.

In caso di duplicazione di record esistente, non modificare questo campo.

001 – Numero identificativo di record

Non creare né modificare questo campo. Viene creato automaticamente a seguito del primo salvataggio del record: il suo contenuto andrà copiato e incollato nel **campo 856** (v. punto 2.3 di questa guida).

005 – Identificativo della versione

Il campo viene creato automaticamente con il primo salvataggio del record.

In caso di duplicazione di record esistente, non modificare questo campo.

100 – Dati per l'elaborazione

Nel template il campo è già compilato.

In caso di duplicazione di record esistente, non modificare questo campo, a meno di non dover modificare l'estensione temporale dell'unità archivistica: in tal caso cliccare sui puntini all'estremità destra del campo e scegliere *Apri Editor Scheda* (Figura 13) per aprire un'interfaccia più dettagliata (Figura 14); poi nel sottocampo 8 "Tipo di data di pubblicazione" scegliere

- per unità archivistiche che coprono un solo anno, **d – monograph**;
- per unità archivistiche che coprono più anni, **g – monograph whose publication continues for more than a year**, e inserire le due date di inizio e di fine rispettivamente in "Data di pubblicazione 1" e "Data di pubblicazione 2".

Figura 13.

Figura 14.

101 - Lingua

Viene utilizzato il sottocampo **\$\$a**, che precisa che si tratta della lingua del testo, e la sigla della lingua. La lista delle sigle è reperibile al link di seguito: [https://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Tabella dei codici/Codice LING](https://norme.iccu.sbn.it/index.php?title=Tabella%20dei%20codici/Codice%20LING).

Esempio: **\$\$a ita**

200 - Titolo e indicazione di responsabilità

Il criterio con cui attribuire il titolo all'unità archivistica va stabilito prima della catalogazione (v. anche punto 1.2.2 di questa guida). Per le interviste, può essere "Intervista a" seguito da nome e cognome della/e persona/e intervistata/e.

Se si sta lavorando, come nel caso dell'Archivio Orale dell'IISRCA, sulla versione digitalizzata di un'archivio analogico, la fonte di riferimento è il supporto fisico (musicassetta in sé, sua coperta presente nella custodia, eventuali altri foglietti in essa contenuti). Pertanto, se vi sono più intervistati, i loro nomi vanno riportati nell'ordine seguito sul supporto analogico e ogni integrazione o ricostruzione va indicata fra parentesi quadre (es. singole lettere illegibili o errate, parole abbreviate).

Esempio per la cassetta nella Figure 15a e 15b: [Int\[ervista a\] Dante Amantini](#)

Figura 15a.

Figura 15b.

Se sulla cassetta non è riportata affatto la dicitura "Intervista a", né la si esplicita mai nel corso della registrazione, tenere questa dicitura fra parentesi quadre.

Esempio per la cassetta nella Figura 16: [\[Intervista a\] Vittoria Renzi e Zeffira Brunori](#)

Figura 16.

Qualora sulla coperta della cassetta non fossero presenti i nomi di una o più persone intervistate, che si evincono però dal contenuto della registrazione, è opportuno tenere tutto fra parentesi quadre. Se non è possibile identificare l'intervistato, compilare con la dicitura: [\[Intervista a persona non nota\]](#).

210 – Pubblicazione, distribuzione, etc.

Come data di pubblicazione si utilizza l'anno di registrazione dell'intervista, preceduto dall'indicazione del sottocampo **\$\$d**, che è dedicato all'anno di pubblicazione¹⁵.

Esempio: **\$\$d 1984**

Se si sta lavorando sulla versione digitalizzata di un'archivio analogico, la fonte di riferimento è il supporto fisico (musicassetta in sé, sua coperta presente nella custodia, eventuali altri foglietti in essa contenuti). Pertanto, se l'anno è recuperato da altre fonti (ad esempio da una dichiarazione esplicita nel contenuto della registrazione) bisogna inserire questo fra parentesi quadre e poi indicare le fonti in un campo **300** (*Note generali*, v.). Qualora non fosse possibile recuperare la data, compilare con la dicitura: [\[data non nota\]](#).

215 – Descrizione fisica (del materiale)

Se si sta lavorando su un archivio digitale (o sulla versione digitale di un archivio analogico), in questo campo di descrizione vanno indicati il numero di file, il loro formato e il rispettivo minutaggio, il tutto a seguito dell'indicazione del sottocampo **\$\$a** (Designazione specifica ed estensione del materiale). *Nel caso del nostro Archivio Orale, per il minutaggio ci si è limitati al minuto (arrotondando sempre per difetto).*

Esempio: **2 file .wav (32 min + 32 min)**

¹⁵ Per quanto riguarda la scelta di questo sottocampo, invece di **\$\$h** che è dedicato alla data di stampa, va detto che **\$\$d** è solitamente utilizzato per indicare anche la redazione di un manoscritto e la data di copyright, mentre **\$\$h** è usato ad esempio nella descrizione di libri antichi dove la data di pubblicazione è diversa dalla data di stampa. Di conseguenza è preferibile utilizzare **\$\$d** in casi simili.

300 – Note generali

Questo campo può essere utilizzato in vari modi, per segnalare dettagli di vario genere, specificando il sottocampo **\$\$a**. È un campo ripetibile, quindi si possono fare note separate per aspetti separati da segnalare. Alcuni esempi d'uso sono:

- indicare altre fonti da cui sono state tratte le informazioni del record e quali (ma v. anche **campo 321** per evitare ripetizioni);

Esempio: **\$\$a** Gli argomenti indicati come contenuto sono ricavati dal volume *Luoghi e voci della memoria collettiva : per un archivio dei saperi e dei vissuti della cultura valtiberina toscana : documentazione raccolta nei comuni di Sestino e Monterchi dall'anno 1978 / [a cura di Vittorio Dini ; gruppo redazionale e scientifico : Tiziana Bartolucci ... et al.]*, [S. l. : s. n.], c1990 (San Giovanni Valdarno : Litografia Valdarnese)

Esempio: **\$\$a** Gli argomenti indicati come contenuto sono ricavati dall'ascolto diretto della cassetta.

- riportare l'intero ed esatto testo presente sulla coperta della cassetta;

Esempio: **\$\$a** Dall'audiocassetta si ricavano i seguenti dati: Angelo Sacchi n. 1891; Interviste - La donna 60 anni fa - La guerra di Libia; Cristofara; Annamaria; Loredana. È presente un foglietto che indica la segnatura nell'archivio analogico: 6/100.168.

- segnalare la mancanza di indicazione dell'intervistatore (v. anche **campo 702**);

Esempio: **\$\$a** Il nome dell'intervistatore non è noto.

307 – Note riferite alla descrizione fisica

Questo campo si usa per descrivere più estesamente l'unità archivistica, o per altri dati relativi alla costituzione fisica del documento, precisando o integrando l'informazione riportata nel **campo 215** (per es. quante audiocassette, se sono incisi entrambi i lati o meno, se vi sono differenze tra la durata del file audio e la durata dell'incisione – dunque l'effettiva durata della registrazione). Si usa il sottocampo **\$\$a** (Testo della nota), l'unico esistente.

Esempio: **\$\$a** L'audiocassetta originale è una, ne sono incisi entrambi i lati, e del secondo lato solo 35 min.

321 – Note relative a indici, abstract e/o registrazioni bibliografiche esterne

Questo campo si usa per segnalare la presenza in fonti esterne (basi di dati o altri documenti) di indici, abstract, citazioni e/o descrizioni bibliografiche del documento catalogato. Si usa il sottocampo **\$\$a** (Nome della fonte esterna contenente l'indice, l'abstract o la registrazione bibliografica).

Nel caso di archivi descritti anche in pubblicazioni, com'è nel caso dell'Archivio Orale dell'IISRCA su una monografia curata da Vittorio Dini, si può menzionare sia che la specifica intervista vi è menzionata, sia se non lo è (ossia si tratta di materiale che è stato escluso da una pubblicazione, da un riordino, da una ricatalogazione interna).

Esempio: \$\$a Una descrizione del materiale è presente in Luoghi e voci della memoria collettiva : per un archivio dei saperi e dei vissuti della cultura valtiberina toscana : documentazione raccolta nei comuni di Sestino e Monterchi dall'anno 1978 / [a cura di Vittorio Dini ; gruppo redazionale e scientifico : Tiziana Bartolucci ... et al.], [S. l. : s. n.], c1990 (San Giovanni Valdarno : Litografia Valdarnese).

Esempio: \$\$a Il materiale non è descritto nel volume Luoghi e voci della memoria collettiva : per un archivio dei saperi e dei vissuti della cultura valtiberina toscana : documentazione raccolta nei comuni di Sestino e Monterchi dall'anno 1978 / [a cura di Vittorio Dini ; gruppo redazionale e scientifico: Tiziana Bartolucci ... et al.], [S. l. : s. n.], c1990 (San Giovanni Valdarno : Litografia Valdarnese).

330 – Sommario o Abstract

Qui vanno riportati gli argomenti di cui si tratta nell'intervista. Se sono stati già descritti in pubblicazioni esistenti e li si cita da lì, indicare in una nota del campo 300 la fonte utilizzata.

Esempio: \$\$a Il lavoro infantile, la vendemmia, la casa, tradizioni natalizie, il mestiere del fabbro, il mestiere di manovale e di muratore, il vestiario infantile, i giochi, la fidanzata.

461 – Legato all'insieme

In caso di duplicazione di record esistente, non modificare questo campo.

Questo campo si usa per legare il record in compilazione al record di livello superiore, in modo da definire l'albero archivistico. Deve essere compilato con i dati del record di livello superiore (ossia, il record della serie archivistica cui appartiene l'unità in fase di catalogazione). Nello specifico: nel sottocampo \$\$1 bisogna inserire le cifre 001 seguite dalla sequenza di cifre presente nel campo 001 del record superiore; nel sottocampo \$\$a il titolo del record superiore.

Esempio: \$\$1 0019917974182803297 \$\$1 2001 \$\$a Sestino

700 – Autore persona – responsabilità principale

Si indica come autore l'intervistato principale. Poiché il campo non è ripetibile, altri eventuali intervistati vanno indicati nel campo 701. Qui non vanno mai utilizzate le parentesi quadre, perché inficiano la ricerca in OneSearch; per i casi di integrazione o ricostruzione dei nomi bisogna segnalare in una nota del campo 300 l'operazione svolta.

Il sottocampo **\$\$\$a** indica il cognome, il sottocampo **\$\$\$b** il nome, il sottocampo **\$\$\$4** il codice di relazione, che è **460** nel caso in cui stesso identificando l'intervistato di un'unità archivistica relativa a un'intervista. Consultare le *Informazioni campo* per altri dettagli (per es. su come indicare i cognomi composti da più parole grafiche).

Esempio: **\$\$\$a Marini, \$\$\$b Dino \$\$\$4 460**

Inserire **1** nella casella del secondo indicatore (**importante: altrimenti il campo non è visibile pubblicamente**), che indica che il formato utilizzato per identificare la persona è *cognome-nome*.

Se il nome dell'intervistato non è noto si può cancellare il campo, e indicare in una nota del **campo 300** che non si conosce l'identità dell'intervistato.

701 – Autore persona – responsabilità alternativa

Qui si indicano **intervistati** secondari. Il campo è ripetibile, e va ripetuto per ogni persona. Non vanno mai utilizzate le parentesi quadre, perché inficiano la ricerca in OneSearch; per i casi di integrazione o ricostruzione dei nomi bisogna segnalare in una nota del **campo 300** l'operazione svolta.

I sottocampi da utilizzare sono **\$\$\$a** per il cognome, il sottocampo **\$\$\$b** per il nome, il sottocampo **\$\$\$4** per il codice di relazione, che per le interviste è **460** nel caso degli intervistati, **470** nel caso degli intervistatori.

Esempio: **\$\$\$a Brunori, \$\$\$b Zeffira \$\$\$4 460**

Inserire **1** nella casella del secondo indicatore (**importante: altrimenti il campo non è visibile pubblicamente**), che indica che il formato utilizzato per identificare la persona è *cognome-nome*.

702 – Autore persona - responsabilità secondaria

Qui si indica l'**intervistatore** principale. Il campo è ripetibile, e va ripetuto per ogni persona che ricopra questo ruolo. Non vanno mai utilizzate le parentesi quadre, perché inficiano la ricerca in OneSearch (quindi per i casi di integrazione o ricostruzione dei nomi bisogna segnalare in una nota del campo 300 l'operazione svolta).

Il sottocampo **\$\$\$a** indica il cognome, il sottocampo **\$\$\$b** il nome, il sottocampo **\$\$\$4** il codice di relazione, che è **470** per gli intervistatori. Consultare le *Informazioni campo* per altri dettagli (per es. su come indicare i cognomi composti da più parole grafiche).

Esempio: **\$\$\$a Renzi, \$\$\$b Giancarlo \$\$\$4 470**

Inserire **1** nella casella del secondo indicatore (**importante: altrimenti il campo non è visibile pubblicamente**), che indica che il formato utilizzato per identificare la persona è *cognome-nome*.

Se il nome dell'intervistatore non è noto si può cancellare il campo, e indicare in una nota del **campo 300** che non si conosce l'identità dell'intervistatore.

801 – Fonte di provenienza del record

Nel template il campo è già compilato.

In caso di duplicazione di record esistente, non modificare questo campo.

856 – Locazione e accesso (Risorse Elettroniche)

Nel template il campo è già parzialmente compilato. Dopo il primo salvataggio del record bisogna modificarne una parte: la compilazione di questo campo è dunque spiegata al punto 2.3 di questa guida.

900 – Formato del record

Si indica qui la tipologia del materiale (per es. libro antico, monografia, collana, database, tesi cartacea, manoscritto, periodico, audiovisivo, etc.). Nel nostro caso, abbiamo “materiale archivistico”, per il quale si adopera la sigla **CR**. Ulteriori indicazioni sono fornite nelle *Informazioni del campo*.

Esempio: **CR**

901 – Dati codificati contenuto: materiali d'archivio

In caso di materiali d'archivio, bisogna specificare il livello della gerarchia archivistica in cui ci si trova: fondo, sub fondo, serie, sottoserie, unità archivistica (che è il caso di quanto si descrive in questa guida) o unità documentaria.

Esempio: **unità archivistica**

909 – Segnatura

Questo campo va fatto elaborare al personale bibliotecario di riferimento.

In caso di duplicazione di record esistente, modificare solo il sottocampo **\$\$\$**.

Il sottocampo **\$\$\$** è relativo ai nomi dei file audio: riportare il nome esatto dei file descritti. Se si sta lavorando, come nel caso dell'Archivio Orale dell'IISRCA, sulla versione digitalizzata di un'archivio analogico, le signature dell'archivio analogico vanno invece nel **campo 951**.

Esempio: **\$\$1 Bibl. Umanistica Arezzo \$\$a BMA \$\$2 Archivio orale dell'Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica \$\$\$ SISES009**

Nel caso in cui non fosse nota la segnatura nell'archivio analogico, indicare: **\$\$a Collocazione delle audiocassette originali conservate presso l'Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica di Sestino: segnatura non nota.**

951 – Esistenza e localizzazione degli originali

Se si sta lavorando, come nel caso dell'Archivio Orale dell'IISRCA, sulla versione digitalizzata di un'archivio analogico, si usa questo campo per indicare le signature analogiche (mentre nel **campo 909** sono indicate le signature della copia digitale).

Esempio: [\\$\\$a Collocazione delle audiocassette originali conservate presso l'Istituto interregionale di studi e ricerche della civiltà appenninica di Sestino: 6/100.1, 6/100.2](#)

2.3 Salvataggio e ultime modifiche

Una volta completata la compilazione del record, ad eccezione del campo 856 (v.), bisogna **salvare il record e tornare a compilare il campo 856**. Dalla barra grigia in alto scegliere *Salva* e poi *Salva Record* per salvare solo i campi compilati (Figura 17) oppure *Salva bozza* per salvare anche i campi lasciati vuoti.

Figura 17.

A questo punto il record è stato aggiornato con la comparsa del campo 001, il cui contenuto va copiato e incollato nel campo 856, precisamente nello spazio finale evidenziato nella Figura 18, corrispondente al numero identificativo, in modo da creare il collegamento gerarchico¹⁶ necessario per navigare l'archivio.

Figura 18.

Dopo aver ricontrollato i campi e i contenuti, **salvare di nuovo** il lavoro portando così a termine la catalogazione: scegliere dalla barra grigia in alto *Salva > Salva e rilascia*.

Una volta pubblicato su OneSearch (Discovery), **controllare il record**: correttezza e visibilità del contenuto dei campi, collegamento dell'unità archivistica alla serie giusta, e così via.

¹⁶ Il collegamento si può verificare, dopo aver salvato, nella scheda pubblica del record in OneSearch: scorrendo fino in fondo, sotto la voce *Link* si trova *Visualizza livello gerarchico*.

Si noti che i record nuovi e i legami nella gerarchia archivistica vengono creati in una procedura che gira la notte. Dunque, sono visibili su OneSearch solo il giorno dopo. Invece, le modifiche ai record già pubblici sono visibili immediatamente.

Nella scheda laterale che elenca i record presenti in MDE per la creazione/modifica (Figura 19) è possibile vedere se i record sono visibili o meno al pubblico, e modificare questa impostazione: i record che recano il simbolino di un'occhio barrato non sono visibili in OneSearch. Per modificare la visibilità, dalla barra grigia in alto scegliere *Azioni record > Escludi da Discovery* (Figura 20).

Figura 19.

Figura 20.

